

முல்லைப்பாட்டில் அகப்பொருட்கூறுகளும்

கலைச்சொல்லாக்க முறைகளும்

Elements of Agam and Art of Vocabulary in Mullaipaattu

முனைவர் க. உமாராணி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

சீதாலக்ஷ்மி ராமஸ்வாமி கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. K. Umarani, Assistant Professor of Tamil, Seethalakshmi Ramaswami College, Tiruchirappalli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4319-2922>

DOI: 10.5281/zenodo.12779013

Abstract

From the Tholkappiyam period to the Keeladi excavations, the evidences highlight the antiquity, pride and prosperity of the Tamil language that reverberates as proof that Tamil is a timeless language. The principles of the Agam (internal life) tradition cherished in ancient Tamil society are forever cherished and present now. Among the Sangam literature of the Sangam period, "Pattupattu" has been very significant. Even after many centuries, the existence of Tamil classical literature creates new fields of study and remains evident as proof of the literary richness of Tamil. Tamil literature has been recording the inner life (Agam) from the "Iraiyanaar Agapporul" to contemporary Tamil literature. Literature has been teaching the values that human society should follow morals in life to avoid potential threats to an individual and society. Tamil Scholars have been emphasizing cultural facts, heritage and morals for people to live well and attain fulfilment in human life with the help of the virtues that give peace and harmony. "Mullaipattu" is the fifth book in the "Patupattu" series and has 103 lines. This book was composed by Napboodhanar and is also known as "Nenjaartuppada". Mullaipattu depicts the hero (Thalaivan) and the beloved (Thalaivi) and the situation in which the beloved (Thalaivi) suffers when their internal union has been divided. It speaks about the valour of the hero and the courage of the leader. Thus, this article examines the contents and the principles of artistic expression contained in the beginning.

Keywords: Sangam Literature, Elements, Agam, Art, Vocabulary, Mullaipaattu.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தொல்காப்பியக் காலம் தொடங்கி கீழடி அகழாய்வு வரை காலந்தோறும் தமிழ்மொழியின் தொன்மையையும், பெருமையையும், செழுமையையும் எடுத்துரைக்கின்ற வகையில் அகப்புறச் சான்றுகள் அமைந்திருப்பது தமிழ் காலத்தால் அழியாத மொழி என்பதற்குச் சான்றாகும். பழந்தமிழ்ச்சமூகம் போற்றிய அக மரபுக் கொள்கைகள் என்றென்றும் போற்றுதற்குரியவையாகும். பொற்காலமென கருதப்படுகின்ற சங்க காலத்தில் அரங்கேற்றப்பட்ட சங்க இலக்கியங்களில் பத்துப்பாட்டு குறிப்பிடத்தக்கவையாகும். பல

நூற்றாண்டுகளைக் கடந்த பின்னரும், நோக்க நோக்க புதிய புதிய ஆய்வுக்களங்களை உருவாக்கித் தருகின்ற வகையில் செம்மொழி இலக்கியங்கள் அமைந்திருப்பது தமிழின் இலக்கிய வளமைக்கு ஆதாரமாகும். இறையனார் அகப்பொருள் தொடங்கி இக்கால இலக்கியங்கள் வரை மானிடரின் அகவாழ்வை அனைத்து இலக்கியங்களும் பதிவு செய்து கொண்டே வருகின்றன. மானிட சமூகம் பின்பற்ற வேண்டிய விழுமியங்களை இலக்கியங்கள் கற்பித்துக்கொண்டே தான் வருகின்றன. அறிவார்ந்த தமிழ்ச்சமூகத்தின் புலவர் பெருமக்கள் மக்கள் நல்வாழ்வு வாழ்வதற்கும், மானிட பிறவியில் கடைத்தேற்றம் அடையவதற்கும் பண்பாட்டு படிப்பினைகளையும், கலாச்சாரக் கூறுகளையும், அறச்சிந்தனைகளையும் வலியுறுத்திக்கொண்டே வந்திருக்கின்றனர். பத்துப்பாட்டில் ஐந்தாவது நூலாக இடம்பெற்றுள்ள முல்லைப்பாட்டு 103 அடிகளைக் கொண்டது. நப்பூதனார் இயற்றிய இந்நூல் நெஞ்சாற்றுப்படை எனவும் சிறப்பிக்கப்பெறுகின்றது. அகம் ஒன்றிய தலைமக்கள் பிரிவுத்துயரில் ஆட்பட்டிருக்கின்ற சூழலையும், தலைவனின் வீரச்சிறப்பினையும், தலைவியின் ஆற்றியிருக்கும் மனத்திண்மையையும் படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றது முல்லைப்பாட்டு. இவ்வாறு முல்லைப்பாட்டில் இடம்பெற்றுள்ள அகப்பொருட்கூறுகளையும், கலைச்சொல்லாக்க நெறிமுறைகளையும் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமையவிருக்கின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், முல்லைப்பாட்டு, அகப்பொருட்கூறு, கலைச்சொல்லாக்கம்.

முகவுரை

மானிட இனம் மேன்மையடைய தமிழின் செம்மொழி இலக்கியங்கள் உலகம் முழுமைக்கும் அகப்புறக் கூறுகளையும், அறங்களையும், மானிட விழுமியங்களையும் பறைசாற்றிக் கொண்டே வருகின்றன. உலகிற்கு வாழ்வியலுக்கான இலக்கணத்தை வகுத்தளித்த இலக்கண நூலாக தொல்காப்பியம் திகழ்கின்றது. கி.மு.வில் தோன்றிய இவ்விலக்கணம் தமிழினத்தின் தொன்மைச் சிறப்பிற்குச் சான்றாக உள்ளது. இதனையடுத்து பல்வேறு புலவர் பெருமக்களால் படைக்கப்பட்ட சங்க இலக்கியங்கள் யாவும் பதினெண்மேற்கணக்கு என்று சொல்லப்படுகின்ற எட்டுத்தொகையும், பத்துப்பாட்டுமாகும். இவற்றில் பத்துப்பாட்டில் ஒன்றான முல்லைப்பாட்டு முல்லைத்திணைக்குரிய ஒழுக்கமான ஆற்றியிருத்தலை மையமாகக் கொண்டு படைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது தலைவியைப் பிரிந்து தலைவன் பிரிந்த காலத்து தலைவி தனிமையில் வாடுவதனையும், தலைவன் வருவதாகக் கூறிச் சென்ற பருவம் வந்த பிறகும் வாராததை எண்ணி வேதனையோடு ஆற்றியிருப்பதையும் பதிவு செய்கின்றது. முல்லைப்பாட்டில் காணப்படும் அகப்பொருட்கூறுகளையும், கலைச்சொல்லாக்க முறைகள் பற்றியும் இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கவிருக்கின்றது.

அகப்பொருள் இலக்கணங்கள்

தமிழ் இலக்கணத்தில் உள்ள பொருள், திணை, துறை முதலிய பாகுபாடுகள் தமிழுக்கே உரியன என்றும், இவை போன்றவை வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லை என்றும் தமிழ் அறிஞர் கூறியிருக்கின்றனர். நல்ல ஆக்கமுறையில் தமிழுடன் சிறந்த தொடர்பு கொண்டு, அதன் பிற்கால இலக்கியத்தை எத்தனையோ துறைகளில் வளம்பெறச் செய்த வடமொழியிலும் இந்தமுறைகள் இல்லை என்பது இரண்டு மொழிகளையும் கற்றுணர்ந்த புலவோரின் கருத்தாகும். வடமொழியில் பொருளை அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, (தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோஷம்) என்ற முறையில் வகுத்திருக்கின்றனர். தொல்காப்பிய காலத்திலும், அதற்குச் சற்று முன்பும் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற இலக்கியப் பொருள் பாகுபாடு தமிழ் உலகில் நிலவி வந்தது என்பதை இப்பொருள்கள் பற்றி எழுந்த நூல்களின் மூலமாக உணரலாம். தமிழின் பொருள் இலக்கணம் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. தொல்காப்பியத்தில் தொடங்கிய பொருள் இலக்கணங்களின் தோற்றம் நம்பியகப்பொருள், புறப்பொருள் வெண்பாமாலை என்று அடுத்தடுத்து அகப்புறப் பொருள்களைச் சிறப்பாகப் படைத்துக்காட்டியது. வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லாத அளவிற்கு தமிழ் இலக்கணத்தின் பொருள் இலக்கணம் தனித்தன்மையோடு விளங்கியது. (உமாராணி, க., பக்.16)

முல்லைத்திணையின் நிலமும் பொழுதும் ஒழுக்கமும்

தொல்காப்பியரின் நானில வைப்புமுறையின் படி முல்லை, குறிஞ்சி, மருதம், நெய்தல் ஆகியவையே நானிலங்களாகப் பாகுபாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்

வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும்

முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் எனச்

சொல்லிய முறையான் சொல்லவும் படுமே (தொல். பொருள். அகம்., நூ. 5)

முல்லை நிலத்தைக் காடுறை உலகமெனத் தொல்காப்பியம் வரையறுக்கின்றது. மாயோன் என்று சொல்லப்படுகின்ற திருமால் முல்லைநிலத்தின் தெய்வமாகக் கருதப்படுகிறார். பொழுதுகளென்று நோக்குங்கால், ஒரு ஆண்டின் ஆறு பருவங்கள் பெரும்பொழுதுகளாகவும், ஒரு நாளின் ஆறு பொழுதுகள் சிறுபொழுதுகளாகவும் பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. முல்லைக்குரிய பெரும் பொழுதினையும், சிறு பொழுதினையும், “காரும் மாலையும் முல்லை...” (தொல்., நூ. 6) என்கிறது தொல்காப்பியம். முல்லைப்பாட்டில் முல்லைத்திணைக்குரிய முதற்பொருள் முழுவதுமாகக் கூறப்பட்டிருப்பதனை,

பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மலை... (6)

கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில்... (24)

கானம் நந்திய செந்நிலப் பெருவழி... (97)

எதிர் செல் வெண்மழை பொழியும் திங்களில்... (100)

முதிர் காய் வள்ளியங்காடு பிறக்கொழியத்... (101)

என்ற முல்லைப்பாட்டின் பாடலடிகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. முல்லைத்திணைக்கு காரும் மாலையும் உரியனவாக இருப்பதற்கு காரணம், பிரிந்து மீளும் தலைவனின் சிறப்பினைப் பிரிந்திருந்த தலைவி கூறுதலாலும், வினைவயிற் பிரிந்து மீள்கின்ற தலைவன் குதிரைகள் பூட்டிய தேரை விரைந்து செலுத்திக்கொண்டு வருகின்ற கார்கால மாலைக்காலத்தில் தலைவன் வருகின்ற வழியில் விலங்குகளும், பறவைகளும் துணையோடு இன்புற்று விளையாடுவதைக் காணும் போது தலைமக்கள் மனதில் அன்புமிகுதியாகும் என்பதாலும் மயக்குகின்ற மாலைப்பொழுதும், அஃறிணை உயிர்கள் கூட தங்கள் துணையோடுருக்கின்ற கார்காலமும் முல்லைத்திணைக்குரிய பொழுதுகளாகக் காணப்பட்டன. இக்கருத்தினை குறுந்தொகையிலும் காணமுடிகின்றது. அதாவது,

முகைமுற் றினவே முல்லை முல்லையொடு

தகைமுற் றினவே தண்கார் வியன்புனம்

வாலிழை நெகிழ்த்தோர் வாரார்

மாலை வந்தன்றுஎன் மாண்நலம் குறித்தே. (குறுந். பா. 188)

என வரும் பாடலில், தோழி! முல்லைக்கொடிகளில் அரும்புகள் முதிர்ந்தன; குளிர்ந்த கார்காலத்தில் அகன்ற முல்லை நிலங்கள் முல்லை மலர்களோடு அழகு நிரம்பப் பெற்றன. எனது சிறப்பான அழகைக் கெடுப்பதற்காகவே மாலைக் காலம் வந்தது; என்னைப் பிரிந்து, என் தூய அணிகலன்கள் கழலுமாறு செய்த என் தலைவர் இன்னும் வரவில்லை என்ற தலைவியின் புலம்பல் பிரிவாற்றாமையின் வெளிப்பாடாக உள்ளது.

முல்லைப்பாட்டு

“முருகு பொருநாறு பாணிரண்டு முல்லை.....” என்ற பழம்வெண்பா பத்துப்பாட்டு நூல்களை வரிசைப்படுத்துகின்றது. சங்க இலக்கிய பதினெண்மேற்கணக்கு நூல்களில் பத்துப்பாட்டில் இடம்பெற்றுள்ள நூல்கள் யாவும் தமிழரின் அகப்புற வாழ்விற்கான அகச்சான்றுகளாக உள்ளன. முல்லைத்திணைக்குரிய ஒழுக்கத்தைப் பற்றிக் கூறுவது முல்லைப்பாட்டு.

திணை ஒழுக்கத்தில் “இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும்” முல்லைக்குரிய ஒழுக்கமாகும். “புணர்தல் பிரிதல் இருத்தல் இரங்கல் ஊடல்....” என்கிறது தொல்காப்பியம். பிரிந்து சென்ற தலைவன் வரும் வரையிலும் தலைவி பொறுத்துக் கொண்டிருத்தல் முல்லைக்குரிய ஒழுக்கமாகும். இந்த முல்லைத்திணையே கற்பொழுக்கம் எனப்படுகிறது.

தலைவியின் மனநிலை

மாலைப்பொழுது முல்லைநிலத்திற்குரிய முல்லை மலர் மலரும் காலமாதலானும், தனித்திருப்போர்க்கு இவற்றைக் காணும் போது வருத்தம் மிகுதலும் இயல்பாகும். இல்லிருத்தல் முல்லை என பழம்பாடல் கூறுகிறது. தலைமகளிடம் “மாரிக்காலத்தில் வருவேன்” (முல்லை) என்று பிரிந்து சென்றான் தலைமகன். மாரிக்காலமும் வந்து விட்டது. தலைமகனைக் காணவில்லை. தலைவி மன வேதனைப்படுகின்றாள். வருந்துகின்ற தலைவிக்கு அவளுடைய தோழி செவிலித்தாய் ஆகியோர் ஆறுதல் மொழிகளை உரைக்கின்றனர். தலைவியும் தன் காதலன் சொன்ன சொல்லைத் தவறமாட்டான் என்று எண்ணி அவன் வருகின்ற காலம் வரையிலும் பொறுமையோடு ஆற்றியிருக்கின்றாள்.

நல்ல நல்லோர் வாய்ப்புள் தெவ்வர்**முனைகவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினைமுடித்து****வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின்****பருவர லெவ்வங் களைமா யோயெனக்****காட்டவுங் காட்டவுங் காணாள் கலுழ்சிறந்து****பூப்போ லுண்கண் புலம்புமுத் துறைப்பக். (முல்லை. 17-23)**

என தலைவியின் பூப்போன்ற கண்களில் நீர் உகுப்பதை நப்பூதனார் பதிவு செய்கின்றார். மேலும், மிகுந்த துன்பம் கொண்டு தன்னுடைய மனத்தைத் தலைவனிடம் அனுப்பிவிட்டுத் தான் கொண்ட தனிமைத்துயரால் வருந்துகின்ற இவள் தலைவன் வருவதாய் கூறிச்சென்ற காலம் வந்தும், தலைவன் வரவில்லை என்ற வருந்தி, கழன்று விழும் தன்னுடைய வளையல்களைக் கழன்று விழாமல் இறுக்கிக் கொண்டும், மீண்டும் தலைவனை நினைத்து மயக்கம் கொண்டும், பெருமூச்சு விட்டுக் கொண்டும், அணிகலன்கள் கழன்று விழவும், பாவை விளக்கு எரிந்து ஒளிதரும் ஏழு அடுக்குகளை உடைய மாளிகையின் கூரைகள் கூடும் இடத்தில் மழை நீர் திரண்டு அருவி போல விழுவதனால் உண்டாகும் பல்வேறு ஒலிகளில் தலைவனை நினைத்துக் காத்திருப்பதற்காகத் தன் மனத்தை மாற்றி அவ்வொலியினைக் கேட்டபடி படுத்துக் கிடந்தவளின் மனம் நிறையும் படி அந்நீர் ஒலியெழுப்பிக் கொண்டிருந்தது என்று தலைவியின் தனிமைத் துயரம் காட்டப்படுகின்றது. இதனை,

...துயருழந்து**நெஞ்சாற்றுப் படுத்த நிறைதபு புலம்பொடு****நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடுவளை திருத்தியும்****மையல் கொண்டு மொய்யென வுயிர்த்தும்****ஏவுறு மஞ்சையி னடுங்கி யிழைநெகிழ்ந்து****பாவை விளக்கிற் பருஉச் சுட ரமுல**

இடஞ்சிறந் துயரிய எழுநிலை மாடத்து
முடங்கிறைச் சொரிதரு மாத்திர ளருவி
இன்ப லிமிழிசை யோர்ப்பனள் கிடந்தோள்
அஞ்செவி நிறைய ஆலின... (முல்லை. 80 - 89)

என்று தலைவியின் துயரம் முல்லைப்பாட்டு பாடல் வரிகளின் வழி புலனாகின்றது. வள்ளுவரும் தலைவியின் பிரிவாற்றாமையினை,

அரிதரோ தேற்ற மறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோ ரிடத்துண்மைய யான்” (குறள்.1153)

அதாவது, அறிவுடைய காதலரிடத்தும் பிரிவு ஒரு காலத்தில் உள்ள படியால் அவர் பிரியேன் என்று சொல்லும் உறுதி மொழியை நம்பித் தெளிவது அரிது என்று கூறி தலைவி புலம்புவதாகக் காட்டுகின்றார்.

பாசறையில் தலைவன் நிலை

தலைவனின் வினை அவனுக்கு உயிராக விளங்குவதை குறுந்தொகை உரைக்கின்றது. தலைவியை விட்டுப் பிரிந்து சென்ற தலைவனும் மாரிக்காலம் வந்ததைக் கண்டு தலைமகளுக்குத் தந்த வாக்குறுதியை எண்ணுகின்றான். அதனை,

வினையே ஆடவர்க்குயிரே வாணுதல்
மனையுறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிரென
நமக்கு உரைத்தோரும் தாமே - அழாஅல்
தோழி அழுங்குவர் செலவே (குறுந். 135)

என்று பகர்கிறது. தலைவன் தலைவியைச் சந்திக்க வேண்டும் என்று மனம் துடிக்கின்றான். தலைவியைக் கண்டு அவளுடன் சேர்ந்து மகிழ்ந்திருந்து நல்லறமாம் இல்லறத்தை நடத்த தேரை விரைந்து ஓட்டிக் கொண்டு வருகின்றான்.மேலும், பாசறையில் தலைவன் பகைவர்களின் மேல் படை எடுத்துச் செல்லும் போர் விருப்பத்தினால் உறக்கம் இல்லாமல் முன்னாளில் பகைவர்கள் எறிந்த வேல் குத்தியதனால் புண் அதிகமாகித் தம் பெண் யானைகளை மறந்த ஆண் யானைகளை நினைத்தும், போரில் வீர மரணமடைந்த வீரர்களை நினைத்தும், போரில் அம்புகள் புகுந்ததனால் புல் உண்ணாமல் செவிகளை ஒரு புறமாகச் சாய்த்து நிற்கும் குதிரைகளை நினைத்தும் வருந்திக்கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை,

மண்டமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது
எடுத்தெறி யெஃகம் பாய்தலிற் புண்கூர்ந்து
பிடிக்கணம் மறந்த வேழம் வேழத்துப்
பாம்புபதைப் பன்ன பருஉக்கை துமியத்
தேம்பாய் கண்ணி நல்வலந் திருத்திச்

சோறுவாய்த் தொழிந்தோர் உள்ளியுந் தோறுமிபு

வைந்நுனைப் பகழி மூழ்கலிற் செவிசாய்த்

துண்ணா துயங்கு மாசிந் தித்தும் (முல்லை. 67-74)

என்ற பாடலடிகள் வழி அறிய முடிகின்றது. இதில் பெண் யானைகளை மறந்த ஆண் யானைகள் என்று கூறுமிடத்து இந்நிலை போலவே தலைவியை மறந்த தலைவன் நிலையும் அவ்வாறிருக்கின்றது என்பதை உணர்த்துகின்றார் நப்பூதனார். கார்ப்பருவ வரவின் போது பாசறையில் வீற்றிருக்கும் தலைமகன் புலம்புவதாக ஐங்குறுநூற்றுப்பாடலும்,

புகழ்சால் சிறப்பிற் காதலி புலம்பத்

துறந்துவந் தனையே அருந்தொழிற் சுட்டுர்

நல்லேறு தழீஇ நாகுபெயர் காலை

உள்ளுதொறுங் கலிழு நெஞ்சம்!

வல்லே எம்மையும் வரவிழைத் தனையே (ஐங்.445)

என பதிவு செய்கின்றது. அதாவது என் காதலி புகழ்த்தக்க சிறப்பினை உடையவள். அவளை விட்டுவிட்டு வந்தாயே நெஞ்சமே! இப்போது பாசறையில் இருக்கிறாய். காளை தனது துணையான பசுவைத் தழுவிக்கொண்டு இல்லம் திரும்பும் மாலை வேளை வந்து விட்டது. இதனை நினைக்கும்போது நெஞ்சம் தவிக்கிறது. நெஞ்சே, என்னை உடனே போருக்கு வரும்படி அழைத்துவந்தாயே. நான் என்ன செய்வேன்? என்று தலைவன் தனது அன்பிற்கினிய தலைவியின் பிரிவையெண்ணி கலங்குகின்றான்.(மு.அருணாச்சலம் பிள்ளை ஆய்வுரை, பக். 466)

மொழியும் சொற்றொகுதியும்

ஒவ்வொரு மனிதனும் கொண்டு சேர்த்த கல்லாற் சமைக்கப்பட்ட நகரே மொழியாகும் என்பர். ("Language is a city to the building of which every human being brought a stone" - Emerson) . மனிதர்கள் பேசுகின்ற சொற்களில் ஆளுக்கு ஆள் வேறு பொருள் படைக்கக் கருதினால் எழுத்து வழக்கினின்று பேச்சு வழக்கு மாறுபட்டு விடலாம். பழங்கால மொழிகள் சில அம்மாறுபாட்டினை மிகுதியும் பெற்றிருந்தமையான் மறைந்தொழிந்தன. அவற்றைக் குறித்து "மனிதருள் உள்ளும் புறமும் ஒத்த நிலையில் அவை மறைந்து மறைக்கப்பட்டன" என்பார் பேராசிரியர் அ.மு.ப. (சமுதாயமும் பண்பாடும், பக். 392) .

ஒரு மொழியின் வளமையே அதன் சொற்றொகுதியாகும். "ஒரு கூட்டத்தார் அல்லது சாஸ்திரக்காரர் விசேஷார்த்தம் தோன்றும் படி உடன்பட்டு வழங்கும் பொதுவழக்கம் இல்லாத சொல்." (பாரதியார் 1977, 208) எனும் விளக்கம் கலைச்சொல்லின் முழு இலக்கணத்தையும் வெளிப்படுத்துவதாய் உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்தோர் தம்முள் ஒன்றுபட்டுத் தத்தம் துறைசார்ந்த சிறப்புப்பொருளோடு வழங்கும் சிறப்புப் பயன்பாடுகள் ஒவ்வொரு துறையிலும்

உண்டு. இவையே கலைச்சொற்கள் எனப்படுகின்றன. இவ்வகைக் கலைச்சொற்களைத் தொகுத்தளிக்கும் சொற்றொகுதிகள் மொழிக்கு வளம் சேர்க்கின்றன. (மாதையன், பெ., பக்.13-14)

கலைச்சொல் பொருள் விளக்கம்

கலைச்சொல் என்பது 'Technical Term' எனும் ஆங்கிலச் சொல்லின் மொழிபெயர்ப்பாகும். 'Techni' எனும் ஆங்கிலச்சொல் 'Technicus' எனும் இலத்தீன் சொல்லிருந்து வந்ததாகும். இந்த இலத்தீன் சொல்லுக்குக் கலை என்று பொருள்.

கலை என்றசொல்முதலில் வழங்கியபோது செய்திறமையைக் காட்டுவதும் அழகு ஏற்படும் வகையில் செய்வதும் சுவைமிக்க வல்லதும், போன்ற பற்பல காரியங்களுக்கு உதவுகின்றன. அறிவையும், ஆற்றலையும் குறித்து கலையின் செயல், பயன், திறமை, அழகு, சுவை என்ற அம்சங்கள் உள்ளன. (கலைக்களஞ்சியம்)

என்று கலைக்களஞ்சியத்தில் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. எனவே, செயல், திறமை, அழகு, சுவை போன்ற கூறுகள் நிரம்பப் பெற்றால் சொற்களைக் கலைச்சொற்கள் எனலாம்.

கலைச்சொல் பற்றி அறிஞர் கருத்துகள்

குறிப்பிட்ட அறிவுத்துறை இடம்பெறும் கருத்தமைவுளை வழங்கும் சொற்கள் கலைச்சொற்கள் ஆகும். இவை அத்துறைக்கு உரிய சொல்லாகக் கருதப்பெறும் அவை சிறப்புச் சொல் என்றும் கூறப்படும். அன்றாடம் வழக்கிலுள்ள மொழியில் குவிந்திருக்கும் சொற்கோவையிலிருந்து இச்சொல் எடுக்கப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்த கருத்துப் படிமத்தைப் புலப்படுத்துவதற்கென வரையறுக்கப்பட்டு விடுவதால் இச்சொல் கலைச்சொல் என்ற பெயரைப்பெறுகின்றது. (இராம. சுந்தரம், 45) இதனை இராதா செல்லப்பன்,

ஒரு மொழியில் இல்லாததொரு சொல்லை வேறு மொழியிலிருந்து நேரடியாகப் பெற்றோ, ஒலிபெயர்த்தோ, மொழிபெயர்த்தோ ஏற்றுப் புதுச் சொற்களை புதுக்கருத்தினைப் புகுத்துவதன் வழியாக மொழி அல்லது அறிவியல் துறைக்கு ஏற்றம் தருவது கலைச்சொல்லாகும். (இராதா செல்லப்பன், 54)

மொழி வளர்ச்சி பெறவும், தன்னியல்பை வெளிப்படுத்தவும் கலைச்சொற்களே வழிவகுக்கும் என்பதனை இவ்விளக்கம் தெளிவாக்குகிறது.

கலைச்சொல் வரையறை

கலைச்சொல் என்பது துறைசார் பயன்பாட்டிற்காகப் படைத்துக் கொள்ளப்பட்ட சிறப்புச் சொல்லாகும். இச்சொல் பொதுச்சொல்லைப் போலத் தனிச்சொல்லாகவும், தொகைச்சொல்லாகவும் அமைகிறது. இலக்கணம், இலக்கியம், சமயம், தத்துவம், மொழியியல், போன்ற துறைகள் சார்பாகவும், அறிவியல் தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளின் வேகமான

வளர்ச்சி காரணமாகவும், குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயத்திலிருந்து மற்றொரு சமுதாயத்திற்குள் ஒருசொல் புகும்போதும் அது கலைச்சொல்லாக உருவாக்கப் பெறுகிறது.

ஒரு கலைக்கு உரிய சொல் கலைச்சொல்லாகும். இவ்வாறு கூறியதால் ஒரு கலையில் அமையும் எல்லாச் சொற்களும் கலைச்சொற்கள் என்பது பொருளன்று. ஒரு கலையின் செய்திகளில் கலைச்சொற்கள் மட்டுமன்றி, கலைப்பொருளை மட்டும் கொண்டிருக்கும் சொல் கலைச்சொல்லாகும். சான்றாகப் பெயரெச்சம், வினையெச்சம், போன்ற சொற்களைக் காட்டலாம். இவை இலக்கணத்திற்குரிய பொருளைக் கொண்டு இலக்கணத்தில் மட்டுமே ஆளப்படுகின்றன. இந்நிலையில் இவை கலைச்சொற்கள் (வே. சீதாலட்சுமி, 1993 9-10) எனப்படுகின்றன. இந்த விளக்கம் கலைச்சொல் பொதுவழக்கில் இடம்பெறாமல் குறிப்பிட்ட துறையில் மட்டும் குறிப்பிட்ட பொருளில் வழங்கும் சொல்லே கலைச்சொல் எனும் கருத்தை முன் வைக்கிறது.

கலைச்சொல்லின் இன்றியமையாமை

தமிழ் மொழியில் கலைச்சொல்லாக்கத்தை முன்னெடுத்துச் சென்ற புலமையாளர்களுள் விபுலாநந்த அடிகள் (1892-1947) பெயர் போனவர். “தமிழ்மொழியிலே புதுப்புதுச் சொற்களை ஆக்கிக் கொள்ளவேண்டியது கற்றவர் கடமை. ஆக்கப்படும் புதுச்சொற்களும் நேர், நிரை என்ற வாய்ப்பாட்டில் அடங்கத்தக்கவாறு சுருக்கமும், இனிமையும் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்” என்று கலைச்சொல்லாக்கத்தில் மொழியமைதி பேணப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தினை அடிகளார் வலியுறுத்துகின்றார். தமிழில் அறிவியல் நூல்களை ஆக்கவும் பெயர்க்கவும் துணைநிற்கும் வண்ணம் ஈழத்திலும் தமிழகத்திலும் கலைச்சொல்லாக்கத்தை மேம்படுத்திய பெருமை அடிகளாரைச் சாரும். (மணிவேலுப்பிள்ளை, 385).

யாழ்ப்பாணம்-மானிப்பாயில் பணியாற்றிய அமெரிக்க மருத்துவர் கிறீன் (Dr.Samuel Fisk Green, 1822-1884) வெளியிட்ட “மருத்துவ விஞ்ஞான அகராதி” (1855), “அருஞ்சொல் அகராதி” (1875) என்பவை ஆங்கிலம்-தமிழ் கலைச்சொற்கோவைகளுக்கு முன்னோடிகளாய் அமைபவை. அதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் ஏறத்தாழ 80 கலைச்சொற்களுடன் கூடிய “நூற்றொகை விளக்கம்” என்னும் நூலை பேராசிரியர் பெ. சுந்தரம்பிள்ளை வெளியிட்டார் (1888). சி. ராஜகோபாலாச்சாரியார், வெங்கடசுப்பையர் இருவரும் தமிழ் அறிவியல் கலைச்சொற் சங்கத்தை அமைத்தார்கள் (1916). சென்னை அரசினால் அறிவியல் கலைச்சொற் குழு அமைக்கப்பட்டது. (1923). “சட்டச் சொற்றொகுதி” வெளியிடப்பட்டது (1930). சென்னை மாகாணத் தமிழ்ச் சங்கம் அறிவியல் கலைச்சொற் குழுவைத் தோற்றுவித்தது (1934).

முல்லைப்பாட்டில் கலைச்சொல்லாக்கமுறைகள்

முல்லைப்பாட்டில் அமைந்துள்ள சொற்களைத் தனிச்சொற்கள், திரிபுச்சொற்கள், ஆக்கச்சொற்கள், கூட்டுச்சொற்கள் என்றவாறு முறைப்படுத்தலாம்.

தனிச்சொற்கள்

தனித்து நின்று பொருள்தரும் வகையில் அமைந்த தனிச்சொற்கள், முல்லைப்பாட்டில் பல இடம் பெற்றிருக்கின்றன. அவை,

உலகம்	-	1.2
தடக்கை	-	2.4
பெண்டிர்	-	11.2
விரிச்சி	-	11.3
நன்னர்	-	17.1
தெவ்வர்	-	18.4
திறையர்	-	19.3
தலைவர்	-	20.2

இவை போன்ற தனிச்சொற்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

திரிபுச் சொற்கள்

கலைச்சொல்லாக்க வகைகளில் திரிபுச் சொற்கள் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஒரு பெயர் அல்லது வினையின் அடிச்சொல்லோடு பல்வேறு இடைச்சொற்களையோ, விசுவகையையோ, உருபங்களையோ இணைப்பதன் மூலமாக திரிபுச் சொற்கள் உருவாகின்றன. திரிபாக்க விசுவகைகள் சொல்லின் இலக்கண வேறுபாடுகளைச் சுட்டுவதற்குரியனவாக அமைகின்றன. அவை சொல்லின் வடிவத்தைப் பொருள் மாற்றாமல் மாற்றமடையச் செய்கின்றன. திரிபுகளின் எண்ணிக்கை மொழிக்கு மொழி வேறுபடுகின்றது. வடமொழியில் ஒரு வினைச் சொல்லுக்கு 1350க்கும் மேற்பட்ட திரிபுகளும் கிரேக்க மொழியில் 200 திரிபுகளும் உள்ளதாக ஆர்.ஏ.சிங் குறிப்பிடுவார்.(Singh, R.A (1982) Introduction to Lexicography, CIK, Mysore, Pg.111).

முல்லைப்பாட்டில் திரிபுச் சொற்கள் பல இடம் பெற்றுள்ளன. திரிபுச் சொற்கள் அடிப்படை இலக்கணத்திலிருந்தும், பொருளிலிருந்தும் எவ்வித மாற்றமும் அடைவதில்லை. காலம், இடம், எண், பால் ஏற்ற வினைமுற்றுச் சொற்கள், எச்சச்சொற்கள் என்பன போன்ற இலக்கண வேறுபாட்டுச் சொற்களும், வேற்றுமை ஏற்பு வடிங்களும் திரிபாக்கச் சொற்களாகும். முல்லைப்பாட்டில்,

1. -தல், -அல் விசுவகையை உடைய கலைச்சொற்கள்
2. -த்தல் விசுவகையை உடைய கலைச்சொற்கள்

போன்றன இடம் பெற்றுள்ளன.

-தல் விசுவகை

பாய்தல்	-	68.3
மூழ்கல்	-	73.3

-த்தல் விகுதி

நெஞ்சாற்றுப்படுத்தல்	-	81.2
ஓடுவளை திருத்தல்	-	82.3
மொய்யென உயிர்த்தல்	-	83.3

ஆகியன -த்தல் விகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள சொற்களாக உள்ளன.

-அர் விகுதி

கோவலர்	-	15.2
தெவ்வர்	-	18.4
திறையர்	-	19.3
மங்கையர்	-	47.4
யவனர்	-	61.4
மிலேச்சர்	-	66.2
உழையர்	-	66.3

என்றவாறாக திரிபுச்சொற்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஆக்கச்சொற்கள்

உருபன் நிலையிலான சொல்லாக்கத்திற்கு மற்றொரு சான்று ஆக்கமாகும். ஆக்கச் சொற்கள் வினை மற்றும் பெயர்ச்சொல் அடிகளுடன் (வேர்ச்சொல்லுடன்) பல்வேறு விகுதிகள் இணையும்தோது பிறக்கின்றன. ஆக்கச்சொற்கள் திரிபுச்சொற்கள் போலின்றி அடிப்படை இலக்கணத்திலும் பொருளிலும் மாற்றம் பெற்றுக் காணப்படும். ஆக்கச்சொற்கள் தனிச்சொற்களாகக் கொள்ளப்படுவதோடு அன்றித் தலைச்சொற்களாகவும் தரப்படுகின்றன. ஆக்கச்சொல்லாக்கத்திற்கு உதவும் விகுதிகள் ஆக்க விகுதிகள் (Derivational suffixes) என்றழைக்கப்படுகின்றன. (சித்திரபுத்திரன், எச். பக். 22) முல்லைப்பாட்டில் இடம் பெற்றுள்ள ஆக்கச் சொற்கள் யாவும் தமிழ்ச்சொற்களாகவே காணப்படுகின்றன.

-அல்

பாய்தல்	-	68.3
மூழ்கல்	-	73.3
நெகிழ்தல்	-	83.4

-இ

வாழ்த்தி	-	56.4
சேர்த்தி	-	76.3
திருத்தி	-	78.4

இவ்வாறாக ஆக்கச்சொற்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

கூட்டுச்சொற்கள்

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் இணைந்து வருவது கூட்டுச் சொற்களாகும். கூட்டுச் சொற்களானது இருசொல் கூட்டு, முச்சொல் கூட்டு என்று பலவகையாகக் காணப்படுகின்றன. முல்லைப்பாட்டில்,

இருசொல் கூட்டு

நனந்தலை	-	1.1
தடக்கை	-	2.4
பாடிமிழ்	-	4.1
பனிக்கடல்	-	3.2
வலனேர்பு	-	4.4
அருங்கடி	-	7.1
யாழிசை	-	8.1
அரும்பவிழ்	-	10.1
சிறுதாம்பு	-	12.1
உறுதுயர்	-	13.1
கொடுங்கோல்	-	15.1

இவ்வாறான இருசொல் கூட்டுச்சொற்கள் அதிகளவில் முல்லைப்பாட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன.

முச்சொல் கூட்டு

முச்சொல் கூட்டுச் சொற்களாக பின்வரும் சொற்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவை,

நெஞ்சாற்றுப்படுத்தல்	-	81.1
நீடுநினைந்தேற்றல்	-	82.1
ஓடுவளைதிருத்தல்	-	82.2
இன்பலிமிழிசை	-	88.1
திரிமருப்பிரலை	-	99.1

இவ்வாறாக முச்சொல் கூட்டுச்சொற்கள் அமைந்துள்ளன.

ஒரு மொழியின் வளமைக்கும் செழுமைக்கும் சான்றாக விளங்குபவை அம்மொழியில் அமைந்துள்ள சொற்றொகுதியே எனில் அது மிகையாகாது. ஏனெனில் மொழியின் வளர்ச்சிக்கு உதவுபவை அம்மொழியின் சொல்வளமே ஆகும். புதிய, புதிய கலைச்சொற்கள் மொழியில் உருவாக்கப்படும் போதும், பழந்தமிழ்ச்சொற்களை இனங்கண்டு கலைச்சொல்லாக்க முறைகளுக்கு உட்படுத்துகின்ற போதும் மொழியின் சொல்வளம் அதிகரிக்கின்றது. அவ்வகையில் முல்லைப்பாட்டில் சொல் நயமும், பொருள் நயமும் சிறப்புற அமைந்துள்ளன. தமிழ்மொழி பிற மொழி தாக்கத்திற்கு ஆளான போதும் நெகிழ்வுத்தன்மையோடு

இருப்பதனாலே தான் இன்றளவும் வாழ்ந்து வரும் மொழியாக, வளர்ந்து வரும் மொழியாகத் திகழ்ந்து வருகின்றது. செம்மொழி இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள சொற்பொருள் நயங்களை ஆராய்ந்து நோக்குங்கால் அதன் இலக்கியச் சுவையினை உணரமுடிகின்றது.

முடிவுரை

அன்பின் ஐந்திணைகளில் முல்லைத்திணை பழந்தமிழர் தம் வாழ்வில் காடும் காடு சார்ந்த பகுதிகளை வாழ்விடங்களாகக் கொண்டு வாழ்ந்திருந்தனர் என்பதையும், இருத்தல் இருத்தல் நிமித்தமும் அவர்களுக்குரிய உரிப்பொருளாகக் கொள்ளப்பட்டதையும் சங்க இலக்கியங்கள் பதிவு செய்கின்றன. தலைவனைப் பிரிந்த தலைவியின் துயரமும், தலைவியைப் பிரிந்த தலைவன் தான் வருவதாகச் சொல்லிச் சென்ற பருவம் வந்ததை எண்ணி தலைவியின் நிலையினை நினைத்து வருந்துவதும் கண்முன்னே நடப்பது போன்ற உணர்வோடு சொல்லோவியமாகத் தீட்டப்பட்டுள்ளன. முல்லைத்திணைக்குரிய இலக்கியமாகத் திகழும் நப்பூதனாரின் முல்லைப்பாட்டு தலைமக்களின் அகப்பொருள் மரபினையும், புறப்பொருட் கூறுகளையும் பாங்குடன் எடுத்துரைக்கின்றது. முல்லைப்பாட்டு சொல் நயமும், பொருள் வளமும் ஒருங்கே கொண்ட இலக்கியப்படைப்பாக உள்ளது. தமிழ்மொழியின் சொல் வளம், பொருள் வளம் அதன் செவ்வியல் இலக்கியங்களில் நிறைவாகக் காணப்படுகின்றன. இலக்கண, இலக்கியக் கலைச்சொற்கள் தெரிவும், கலைச்சொல்லாக்கமும் இலக்கிய இன்பத்தைச் சிறப்பாகப் பெறுவதற்குத் துணைபுரிகின்றன. இலக்கியங்களில் கையாளப்பட்டுள்ள சொற்றொகுதியினைக் கொண்டு புதிய புதிய கலைச்சொற்கள் படைக்கப்பட வேண்டும். சொல்லும் பொருளும் கலந்த சொற்பொருள் நோக்கில் இலக்கிய வாசிப்புகள் அமையும்போது ஆய்வுக்களங்கள் மாறுபட்ட கோணங்களில் தோற்றம் பெறும்.

துணைநூல்கள்

- [1] அருணாச்சலம் பிள்ளை, மு. தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம் அகத்திணையியல் உரைவளம். மதுரைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறை வெளியீடு, முதற்பதிப்பு - 1975.
- [2] இளம்பூரணர். (உரை.) தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். கழக வெளியீடு, திருநெல்வேலி, மூன்றாம் பதிப்பு - 1969.
- [3] இன்னாசி, சூ. சொல்லியல். தமிழோசை அச்சகம், 84, அபிபுல்லா சாலை, தியாகராய நகர், சென்னை-17. மூன்றாம் பதிப்பு 1985.
- [4] ஐங்குறுநூறு மூலமும் உரையும். கழக வெளியீடு, திருநெல்வேலி, மூன்றாம் பதிப்பு - 1943.
- [5] கதிர் முருகு, (உரை.) பத்துப்பாட்டு நப்பூதனார் முல்லைப்பாட்டு மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2009.
- [6] குறுந்தொகை மூலமும் உரையும். கழக வெளியீடு, திருநெல்வேலி, மூன்றாம் பதிப்பு - 1943.

- [7] கோவிந்தன், கா. முல்லை-முல்லைப்பாட்டு ஒரு விளக்கம். திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட், சென்னை-18. முதற்பதிப்பு 1990.
- [8] சித்திரபுத்திரன், எச். சொல்லும் பொருளும். அன்னம் பதிப்பகம், தஞ்சாவூர். முதற்பதிப்பு 2004
- [9] சீதாலெட்சுமி, வே. நன்னூலாரின் இலக்கணக் கலைச்சொல்லாக்கம். சத்யா பதிப்பகம், சென்னை. முதற்பதிப்பு 1993.
- [10] சுப்புரெட்டியார், ந. அகத்திணைக்கொள்கைகள். நாவல் ஆர்ட் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை. முதல் பதிப்பு 1981.
- [11] செபரத்தினம், க. விபுலாநந்த அடிகள், தமிழ்நாடும் ஈழத்துத் தமிழ்ச் சன்றோரும். மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை. முதற்பதிப்பு 2005.
- [12] செல்லப்பன், இராதா. கலைச்சொல்லாக்கம். அறிவுப்பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
- [13] சோமசுந்தரனார், பொ. வே. பத்துப்பாட்டு, பகுதி-1 கழக வெளியீடு, திருநெல்வேலி, மூன்றாம் பதிப்பு 2007.
- [14] மாதையன், பெ. அகராதியியல். தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக அச்சகம், தஞ்சாவூர். முதற்பதிப்பு 1997.
- [15] வரதராசனார், மு.வ. திருக்குறள் தெளிவுரை தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், திருநெல்வேலி, முதற்பதிப்பு 1994.
- [16] Gregory James. *Cholporul, A History of Tamil Dictionaries*. Cre-A, Chennai, 2000, p.385, மணி வேலுப்பிள்ளை, கலைச்சொற்களும் சுவாமி விபுலானந்தரும்.
- [17] உமாராணி, க. “தொல்காப்பியத்தில் திணை ஒழுக்கமும் இயற்கைச் சூழலும்.” *நவீனத்தமிழாய்வு*, ராஜா பப்ளிகேஷன்ஸ், திருச்சிராப்பள்ளி. மார்ச் 2020, பக்.7.

References

- [1] Arunachalampillai, M. *Tholkaapiyam-Porulathikaram, Agaththinaiyiyal Uraivalam*. Madurai University, Department of Tamil, First Edition-1975.
- [2] Elampooranar (Urai). *Tholkaapiyam Porulathikaram*. Kazhaga Veliyeedu, Thirunelveli, Third Edition - 1969.
- [3] Innasi, S. *Solliyal*. Thamizhosai Atchagam, 84, Abibulla Road, Thiyagaraya Nagar, Chennai-17. Third Edition - 1985.
- [4] *Ainkurunooru Moolamum Uraiyum*. Kazhaga Veliyeedu, Thirunelveli. Third Edition - 1943.
- [5] Kathirmurugu (Urai). *Paththupaattu Nappoothanaar Mullaippaattu Moolamum Uraiyum*. Saradha Pathippagam, Chennai. First Edition - 2009.
- [6] *Kurunthogai Moolamum Uraiyum*. Kazhaga Veliyeedu, Thirunelveli. Third Edition - 1943.
- [7] Govindhan, K. *Mullai-Mullaippaattu oru Vilakkam*. Thirunelveli Thenninthiya Saiva Siththantha Noorpathippu Kazhagam, Chennai-18. First Edition -1990.

- [8] Chiththiraputhiran, H. *Sollum Porulum*. Annam Pathippagam, Thanjavur. First Edition - 2004.
- [9] Seethalakshmi, V. *Nannulaarin Ilakkana Kalaichollaakkam*. Sathya Pathippagam, Chennai. First Edition 1993.
- [10] Subbureddiyar, N. *Agaththinai Kolgaigal*. Naval Art Printers, Chennai. First Edition - 1981.
- [11] Sebarathinam, K. *Vibulanantha Adigal, Thamizhnaadum Eezhaththu Thamizh Sanrorum*. Manimegalai Praturam, Chennai. First Edition 2005.
- [12] Radha Sellappan. *Kalaichollaakkam*. Arivu Pathippagam, Chennai. First Edition-2009.
- [13] Somasundaranaar, P. V. *Paththuppaattu*, Part-I, Kazhaga Veliyeedu, Third Edition-2007.
- [14] Mathaiyan, P. *Agarathiyial*. Tamil University, Thanjavur. First Edition -1997.
- [15] Varatharasanaar, M. V. *Thirukkural Thelivurai*. Thirunelveli Thenninthiya Saiva Siththantha Noorpathippu Kazhagam, Chennai-18. First Edition -1994.
- [16] Gregory James, Colporul, A History of Tamil Dictionaries, Cre-A, Chennai, 2000, p.385, Manivelupillai, *Kalaisorkalum Swami Vibulanmtharum*.
- [17] K.Umarani. "Tholkappiyathil Thiunai Olokkamum Iyarkai Soolalum." *Naveenathamil Aaivu*, Raja Publications, Thiruchirapalli, March 2020, p. 7.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.